

11–12 YOSHLI FUTBOLCHI-DARVOZABONLARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA MAXSUS MASHQLARNING SAMARADORLIGI

Ibragimov Qosimbek Isroil o'g'li

Urganch davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675738>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirishda maxsus mashqlar kompleksining samaradorligi o'rganilgan. Tadqiqot davomida pedagogik tajriba, test sinovlari va matematik-statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Maxsus mashqlarni qo'llash natijasida darvozabonlarning to'pni ilib olish, zarbalarni qaytarish, aniq uzatish hamda taktik qaror qabul qilish ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilangani aniqlandi. Olingan natijalar maxsus mashqlar kompleksining yosh darvozabonlar sport mahoratini rivojlantirishda samarali vosita ekanligini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: futbol, darvozabon, texnik-taktik tayyorgarlik, maxsus mashqlar, pedagogik tajriba, sport mahorati, taktik fikrlash, yosh futbolchilar, mashg'ulot jarayoni, samaradorlik.

Аннотация. В данной работе исследуется эффективность комплекса специальных упражнений в повышении технико-тактической готовности футбольных вратарей 11-12 лет. В исследовании использованы педагогический опыт, тестовые задания и методы математико-статистического анализа. Установлено, что в результате применения специальных упражнений значительно улучшились показатели вратарей по ловле мяча, отскокам, точности передач и принятию тактических решений. Полученные результаты подтвердили, что комплекс специальных упражнений является эффективным инструментом развития спортивных навыков молодых вратарей.

Ключевые слова: футбол, вратарь, технико-тактическая подготовка, специальные упражнения, педагогический опыт, спортивное поведение, тактическое мышление, молодые игроки, тренировочный процесс, эффективность.

Annotation. This thesis studies the effectiveness of a complex of special exercises in improving the technical-tactical readiness of 11-12 year-old football goalkeepers. The research used pedagogical experience, test tests and mathematical-statistical analysis methods. It was found that as a result of using special exercises, the goalkeepers' ball catching, rebounding, accurate passing and tactical decision-making indicators significantly improved. The results obtained confirmed that the complex of special exercises is an effective tool in developing the sports skills of young goalkeepers.

Keywords: football, goalkeeper, technical-tactical training, special exercises, pedagogical experience, sportsmanship, tactical thinking, young players, training process, efficiency. **Kalit so'zlar:** futbol, darvozabon, texnik-taktik tayyorgarlik, maxsus mashqlar, pedagogik tajriba, sport mahorati, taktik fikrlash, yosh o'yinchilar, mashg'ulot jarayoni, samaradorlik.

KIRISH. Bugungi kunda futbol dunyodagi eng ommaviy va raqobatbardosh sport turlaridan biri hisoblanadi. O'yin sur'atining ortishi, taktik sxemalarning murakkablashuvi hamda futbolchilarning funksional tayyorgarligiga qo'yilayotgan talablarning oshib borishi

barcha o'yin amplyalari qatori darvozabonlar faoliyatiga ham yangicha yondashuvni talab etmoqda[2]. Zamonaviy futbolda darvozabon faqatgina darvozani himoya qiluvchi o'yinchi emas, balki jamoaning himoya va hujum harakatlarini tashkil etuvchi muhim bo'g'in sifatida qaralmoqda.

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, musobaqa faoliyatida darvozabon tomonidan bajariladigan harakatlarning samaradorligi uning texnik va taktik tayyorgarlik darajasiga bevosita bog'liqdir[3]. Darvozabon o'yin davomida to'pni ilib olish, qaytarish, uzatish, jarima maydonidagi vaziyatlarni nazorat qilish hamda himoyachilar faoliyatini muvofiqlashtirish kabi murakkab vazifalarni bajaradi. Ushbu harakatlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi yuqori darajadagi maxsus tayyorgarlikni talab qiladi[15].

Sport tayyorgarligi nazariyasida bolalar va o'smirlar sportiga alohida e'tibor qaratilib, yosh sportchilarning kelgusidagi natijalari aynan dastlabki tayyorgarlik bosqichlarida shakllanishi qayd etiladi[1]. Ayniqsa, 11–12 yosh davri futbolchi-darvozabonlarning texnik ko'nikmalarini rivojlantirish va taktik fikrlash elementlarini shakllantirish uchun eng qulay davrlardan biri hisoblanadi. Ushbu yosh bosqichida markaziy nerv tizimi, harakat analizatori va koordinatsion qobiliyatlarning jadal rivojlanishi murakkab texnik harakatlarni o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Yosh futbolchilarni tayyorlash tizimida texnik-taktik tayyorgarlik sport mahoratini shakllantirishning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Texnik tayyorgarlik darvozabonning maxsus harakat malakalarini egallashiga xizmat qilsa, taktik tayyorgarlik o'yin vaziyatlarini tahlil qilish, qaror qabul qilish va maydondagi harakatlarni boshqarish imkoniyatini yaratadi. Shu sababli ushbu ikki yo'nalishning uyg'un rivojlanishi darvozabonning musobaqa faoliyatidagi natijadorligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Ilmiy manbalarda yosh futbolchilar tayyorgarligida maxsus mashqlardan foydalanish texnik mahoratni oshirish, harakat aniqligini takomillashtirish hamda taktik tafakkurni rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlangan[17]. Shu bilan birga, maxsus mashqlar orqali sportchilarning tezkorlik, epchillik, koordinatsiya va reaksiya tezligi kabi sifatlarini kompleks rivojlantirish mumkinligi qayd etilgan. Biroq amaliyotda ko'plab sport maktablari va futbol akademiyalarida darvozabonlarni tayyorlash jarayonida umumiy mashg'ulot vositalari ustunlik qilayotganligi, maxsus yo'naltirilgan mashqlar tizimidan foydalanish darajasi yetarli emasligi kuzatilmoqda[14].

Mavjud ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, futbolchilar tayyorgarligiga oid ko'plab tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirishda maxsus mashqlarning samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy ishlar soni nisbatan kam[6]. Ayniqsa, yosh darvozabonlarning o'yin faoliyati xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan mashqlar kompleksining samaradorligini eksperimental jihatdan asoslash dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Shu munosabat bilan 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirishda maxsus mashqlar kompleksining samaradorligini aniqlash, ularni mashg'ulot jarayoniga joriy etishning ilmiy-uslubiy asoslarini ishlab chiqish mazkur tadqiqotning asosiy yo'nalishini tashkil etadi.

Tadqiqotning maqsadi. 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirishda maxsus mashqlar kompleksining samaradorligini aniqlash.

Tadqiqotning vazifalari. Tadqiqot maqsadiga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligiga oid ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish.
2. Darvozabonlarning texnik va taktik ko'nikmalarini baholash testlarini ishlab chiqish va qo'llash.
3. Maxsus mashqlar kompleksini ishlab chiqish va mashg'ulot jarayoniga joriy etish.
4. Tajriba va nazorat guruhlari natijalarini qiyosiy tahlil qilish.
5. Maxsus mashqlarning samaradorligini matematik-statistik usullar yordamida baholash.

Tadqiqot obyekti. 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlarning o'quv-mashg'ulot jarayoni.

Tadqiqot predmeti. 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirishda maxsus mashqlar kompleksining samaradorligi.

Ilmiy yangiligi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- 11–12 yoshli darvozabonlar uchun maxsus mashqlar kompleksi ishlab chiqildi;
- ushbu mashqlar tizimi texnik va taktik ko'nikmalarni birgalikda rivojlantirishga yo'naltirildi;
- tajriba asosida maxsus mashqlarning samaradorligi pedagogik eksperiment orqali isbotlandi;
- darvozabonlar tayyorgarligida o'yin vaziyatiga yo'naltirilgan yondashuvning ustunligi asoslab berildi.

Amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalari bolalar va o'smirlar futbol maktablari, sport akademiyalari hamda murabbiylar amaliyotida qo'llanilishi mumkin. Ishlab chiqilgan maxsus mashqlar kompleksi 11–12 yoshli darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi va mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda tashkil etishga yordam beradi.

Zamonaviy futbolda darvozabonning o'rni va vazifalari tobora murakkablashib bormoqda. Darvozabon nafaqat darvozani himoya qiluvchi o'yinchi, balki jamoaning himoya va hujum harakatlarini tashkil etishda ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli yosh darvozabonlarning texnik va taktik tayyorgarligini yuqori darajada shakllantirish sport tayyorgarligi tizimining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

11–12 yosh davri futbolchi-darvozabonlarda asosiy texnik ko'nikmalar va taktik harakatlarni shakllantirish uchun eng qulay bosqichlardan biri sanaladi. Ushbu yoshda harakat koordinatsiyasi, tezkorlik, epchillik va qaror qabul qilish qobiliyatlari faol rivojlanadi. Mashg'ulotlarda maxsus mashqlardan maqsadli foydalanish darvozabonlarning to'pni olib olish, qaytarish, uzatish hamda o'yin vaziyatlarini to'g'ri baholash ko'nikmalarini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yosh darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar mavjud bo'lsa-da, 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlar uchun maxsus mashqlar kompleksining samaradorligini aniqlash masalasi yetarli darajada o'rganilmagan. Bu esa mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

MATERIALLAR VA TADQIQOT METODLARI. Mazkur tadqiqot 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirishda maxsus mashqlarning samaradorligini aniqlash maqsadida tashkil etildi. Tadqiqot jarayonida

pedagogik kuzatuv, pedagogik tajriba, test sinovlari hamda matematik-statistik tahlil usullaridan foydalanildi.

Tadqiqotda futbol bilan muntazam shug‘ullanib kelayotgan 11–12 yoshli 20 nafar darvozabon ishtirok etdi. Ishtirokchilar tasodifiy tanlash usuli asosida tajriba guruhi ($n=10$) va nazorat guruhi ($n=10$) ga ajratildi. Har ikki guruh sport tayyorgarligi darajasi, yoshi hamda mashg‘ulot tajribasi jihatidan bir-biriga yaqin ko‘rsatkichlarga ega edi. Tadqiqot davomida barcha ishtirokchilarning sog‘lig‘i va mashg‘ulotlarda qatnashish faolligi nazorat qilib borildi.

Pedagogik tajriba 8 hafta davomida olib borildi. Nazorat guruhi sport maktabida amalda qo‘llanilayotgan an’anaviy mashg‘ulot dasturi asosida shug‘ullandi. Tajriba guruhida esa an’anaviy mashg‘ulotlar bilan bir qatorda darvozabonlarning texnik va taktik tayyorgarligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan maxsus mashqlar kompleksi qo‘llanildi. Maxsus mashqlar haftasiga uch marotaba mashg‘ulotlarning asosiy qismiga kiritildi va ularning davomiyligi 20–25 daqiqani tashkil etdi.

Tajriba jarayonida qo‘llanilgan maxsus mashqlar darvozabonlarning musobaqa faoliyatida eng ko‘p uchraydigan harakatlarni rivojlantirishga qaratildi. Jumladan:

- turli balandlik va yo‘nalishlardan uzatilgan to‘plarni olib olish;
- darvoza burchaklariga yo‘naltirilgan zarbalarni qaytarish;
- yiqilish va sakrash texnikasini takomillashtirish;
- tezkor qaror qabul qilishga yo‘naltirilgan vaziyatli mashqlar;
- himoyachilar bilan o‘zaro hamkorlikni rivojlantiruvchi o‘yin topshiriqlari;
- to‘pni qo‘l va oyoq yordamida aniq uzatish mashqlari;
- darvozadagi pozitsiyani to‘g‘ri tanlashga qaratilgan maxsus harakatlar tizimi.

Tadqiqot boshida va yakunida darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligi maxsus testlar yordamida baholandi. Baholash mezonlari sifatida to‘pni olib olish aniqligi, zarbalarni qaytarish samaradorligi, to‘pni aniq uzatish ko‘rsatkichi hamda taktik vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish darajasi tanlandi.

To‘pni olib olish testi davomida ishtirokchilarga turli yo‘nalishlardan 10 marotaba to‘p uzatildi va muvaffaqiyatli bajarilgan harakatlar soni qayd etildi. Zarbalarni qaytarish testi darvozaning turli qismlariga yo‘naltirilgan 10 ta zarbani bartaraf etish natijalari asosida baholandi. To‘pni uzatish aniqligi darvozabon tomonidan belgilangan nishonga yo‘naltirilgan uzatmalarning muvaffaqiyatli bajarilish foizi orqali aniqlandi.

Olingan natijalarning ishonchliligini aniqlash maqsadida matematik-statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalari arifmetik o‘rtacha qiymat (M), standart og‘ish (σ) va Student t -mezoni yordamida qayta ishlanib, guruhlar o‘rtasidagi farqlarning statistik ahamiyatlilik darajasi $p < 0,05$ ko‘rsatkichida baholandi.

Shunday qilib, tadqiqot metodikasi 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligiga maxsus mashqlar ta’sirini kompleks ravishda o‘rganish hamda ularning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslash imkonini berdi.

TADDIQOT NATIJALARI. Pedagogik tajriba boshlanishidan avval tajriba va nazorat guruhlari ishtirokchilarining texnik-taktik tayyorgarlik darajasi maxsus testlar yordamida baholandi. Dastlabki natijalar tahlili guruhlar o‘rtasida statistik jihatdan ishonchli farq mavjud emasligini ko‘rsatdi ($p > 0,05$). Bu esa tajriba boshlanishida har ikki guruhning tayyorgarlik darajasi deyarli bir xil bo‘lganligini tasdiqlaydi hamda keyingi natijalarni qiyosiy tahlil qilish uchun zarur sharoit yaratadi.

1-jadval

Tajriba boshida darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarlik ko'rsatkichlari (M±m)

Ko'rsatkichlar	Tajriba guruhi (n=10)	Nazorat guruhi (n=10)	p
To'pni ilib olish (10 urinishdan)	6,8±0,24	6,9±0,21	>0,05
Zarbalarni qaytarish (10 urinishdan)	6,4±0,18	6,5±0,20	>0,05
To'pni aniq uzatish (%)	67,3±1,8	68,1±1,9	>0,05
Taktik harakatlar bahosi (ball)	3,4±0,11	3,5±0,13	>0,05

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tajriba boshida har ikki guruh ko'rsatkichlari bir-biriga juda yaqin bo'lib, statistik jihatdan sezilarli tafovut kuzatilmadi. Bu holat pedagogik tajribaning obyektivligini ta'minlashga xizmat qildi.

8 haftalik pedagogik tajriba yakunlangach, darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligi qayta baholandi. Olingan natijalar maxsus mashqlar qo'llanilgan tajriba guruhida barcha ko'rsatkichlar bo'yicha sezilarli o'sish kuzatilganligini ko'rsatdi.

2-jadval

Tajriba yakunida darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarlik ko'rsatkichlari (M±m)

Ko'rsatkichlar	Tajriba guruhi (n=10)	Nazorat guruhi (n=10)	p
To'pni ilib olish (10 urinishdan)	8±0,17	7,2±0,19	<0,05
Zarbalarni qaytarish (10 urinishdan)	7,7±0,15	7±0,18	<0,05
To'pni aniq uzatish (%)	80,7±1,6	73,4±1,8	<0,05
Taktik harakatlar bahosi (ball)	4,6±0,12	3,9±0,14	<0,05

Natijalar tahlili tajriba guruhida to'pni ilib olish ko'rsatkichi 6,8 tadan 8 tagacha, ya'ni 17,6 % ga oshganligini ko'rsatdi. Nazorat guruhida esa ushbu ko'rsatkichning o'sishi 4,34 % ni tashkil etdi. Xuddi shuningdek, zarbalarni qaytarish samaradorligi tajriba guruhida 20,3 % ga, nazorat guruhida esa 7,7 % ga oshdi.

To'pni aniq uzatish ko'rsatkichi tajriba guruhida 67,3 % dan 80,7 % gacha yaxshilanib, o'sish sur'ati 19,9 % ni tashkil etdi. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 7,8 % ga oshdi. Taktik harakatlarni baholash natijalarida ham tajriba guruhi ishtirokchilarida sezilarli ijobiy o'zgarishlar qayd etildi.

Olingan ma'lumotlarning matematik-statistik tahlili tajriba va nazorat guruhlari o'rtasidagi farqlar ishonchli ekanligini ko'rsatdi ($p < 0,05$). Bu esa maxsus mashqlar kompleksining 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirishda samarali vosita ekanligini tasdiqlaydi.

Pedagogik kuzatuvlar davomida tajriba guruhi darvozabonlarining o'yin vaziyatlarini tezroq baholashi, darvozadagi pozitsiyani to'g'ri tanlashi hamda himoyachilar bilan o'zaro hamkorlik harakatlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Musobaqa sharoitiga yaqinlashtirilgan mashqlar yosh sportchilarning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashga va texnik harakatlarni avtomatlashtirishga xizmat qildi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari maxsus mashqlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlarning texnik va taktik tayyorgarligini an'anaviy mashg'ulotlarga nisbatan samaraliroq rivojlantirishini ko'rsatdi hamda ishlab chiqilgan metodikaning amaliy ahamiyatga ega ekanligini tasdiqladi.

NATIJALAR MUHOKAMASI. Tadqiqot davomida olingan natijalar 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirishda maxsus mashqlar kompleksidan foydalanish yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Tajriba guruhi ishtirokchilarida qayd etilgan ijobiy o'zgarishlar maxsus mashqlarning yosh sportchilar organizmining funksional imkoniyatlari hamda ushbu yosh davrining psixofiziologik xususiyatlariga mos ravishda tanlanganligi bilan izohlanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, maxsus mashqlar qo'llanilgan guruhda to'pni olib olish, zarbalarni qaytarish, aniq uzatish hamda taktik harakatlarni bajarish ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ldi. Bu holat darvozabonlarning musobaqa faoliyatida uchraydigan o'yin vaziyatlariga yaqinlashtirilgan mashqlar orqali texnik harakatlarni takomillashtirish mumkinligini tasdiqlaydi. Mashg'ulotlar davomida takroran bajarilgan maxsus harakatlar darvozabonlarda harakat ko'nikmalarining mustahkamlanishiga, reaksiyaning tezlashishiga va qaror qabul qilish sifatining yaxshilanishiga xizmat qildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, darvozabonlarni tayyorlashda umumiy mashg'ulot vositalari bilan cheklanib qolish yetarli emas. Zamonaviy futbol talablaridan kelib chiqib, mashg'ulot jarayoniga texnik va taktik harakatlarni birgalikda rivojlantiruvchi maxsus mashqlarni tizimli ravishda kiritish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunday yondashuv yosh sportchilarning individual imkoniyatlarini to'liq namoyon etish hamda musobaqa faoliyatidagi natijadorligini oshirishga yordam beradi.

Shunday qilib, tadqiqot davomida olingan natijalar va ularning ilmiy tahlili 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirishda maxsus mashqlar kompleksidan foydalanish samarali pedagogik vosita ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari futbol maktablari, bolalar-o'smirlar sport maktablari hamda futbol akademiyalarida darvozabonlar tayyorgarligini takomillashtirishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

XULOSA. O'tkazilgan tadqiqot natijalari 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirishda maxsus mashqlar kompleksidan foydalanish yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Pedagogik tajriba yakunida tajriba guruhi ishtirokchilarida to'pni olib olish, zarbalarni qaytarish, to'pni aniq uzatish hamda taktik harakatlarni bajarish ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yaxshilandi.

Maxsus mashqlarning mashg'ulot jarayoniga tizimli ravishda kiritilishi yosh darvozabonlarda texnik ko'nikmalarining mustahkam shakllanishiga, o'yin vaziyatlarini tez va to'g'ri baholash qobiliyatining rivojlanishiga hamda musobaqa faoliyati samaradorligining oshishiga xizmat qildi.

Matematik-statistik tahlil natijalari tajriba va nazorat guruhlarini ko'rsatkichlari o'rtasidagi farqlarning ishonchligini tasdiqladi ($p < 0,05$). Bu esa ishlab chiqilgan maxsus mashqlar kompleksining ilmiy va amaliy jihatdan samarali ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, 11–12 yoshli futbolchi-darvozabonlar bilan olib boriladigan mashg'ulotlar tarkibiga o'yin faoliyatiga moslashtirilgan texnik-taktik yo'nalishdagi maxsus mashqlarni muntazam ravishda kiritish tavsiya etiladi. Ushbu yondashuv yosh darvozabonlarning sport mahoratini oshirish, ularning musobaqalardagi ishonchli harakatlarini

ta'minlash hamda kelgusida yuqori sport natijalariga erishish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – Москва: Спорт, 2018. – 520 с.
2. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская литература, 2015. – 808 с.
3. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. – Москва: Терра-Спорт, 2016. – 272 с.
4. Кузнецов А.А. Футбол: теория и практика подготовки юных спортсменов. – Москва: Спорт, 2019. – 336 с.
5. Николаенко В.В. Многолетняя подготовка юных футболистов. – Киев: Саммит-книга, 2017. – 360 с.
6. Андреев С.Н. Футбол в школе. – Москва: Просвещение, 2018. – 192 с.
7. Железняк Ю.Д. Теория и методика спортивных игр. – Москва: Академия, 2017. – 400 с.
8. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. – Москва: Физкультура и спорт, 2016. – 256 с.
9. Келлер В.С. Теоретико-методические основы подготовки спортсменов. – Киев: Олимпийская литература, 2014. – 392 с.
10. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. – Москва: Физкультура и спорт, 2017. – 223 с.
11. Исмаилов А.И. Спорт педагогикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 2021. – 286 б.
12. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020. – 312 б.
13. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва услубияти. – Тошкент: ILM ZIYO, 2018. – 412 б.
14. Саидов Р.А. Ёш футболчиларни тайёрлаш методикаси. – Тошкент: Tafakkur, 2021. – 248 б.
15. Махкамжонов К.М. Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси. – Тошкент: Иқтисод-Молия, 2020. – 384 б.